

FOYDALI MODEL PATENTI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

№ FAP 02048

Ushbu patent O'zbekiston Respublikasining "Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida"gi Qonuniga asosan quyidagi foydali modelga berildi:

Yallig'lanishga qarshi vosita

Talabnoma kelib tushgan sana: **27.04.2022** Talabnoma raqami: **FAP 2022 0147**

Ustuvorlik sanasi: **27.04.2022**

Patent egasi(lari): **Toshkent tibbiyot akademiyasi, UZ A.Sultonov nomli O'zbekiston kimyo-farmatsevtika ilmiy tadqiqot instituti, UZ**

Foydali model muallif(lari)i: **Xakimov Ziyaviddin Zaynutdinovich, Raxmanov Alisher Xudayberdiyevich, Mavlanov Shuxratjon Ravshan o'g'li, Azizov Umarxon Muxtorovich, Xadjiyeva Umida Abdulxayevna, Madjitova Dildora Umarxonovna, Tursunova Laziza Ikramdjanovna, UZ**

Foydali modelga berilgan patent O'zbekiston Respublikasi hududida 27.04.2022 yildan boshlab patentni kuchda saqlab turish uchun patent boji o'z vaqtida to'langandagina 5 yil mobaynida amal qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Foydali modellar davlat reyestrda 31.08.2022 yilda ro'yxatdan o'tkazildi.

